

Худайбердиева Лазиза Санжаровна

Андижанский государственный медицинский институт

Кафедры иностранных языков

Кандидат филологических наук, доцент.

Специфика чтения текстов медицинской направленности: психолого-педагогический и лингвометодический аспекты

Аннотация: Сегодня на первый план выдвигается задача – не столько подготовить специалистов узкой квалификации, сколько сформировать у них такие характеристики, как способность приобретать новые знания и умения, творческая активность в принятии решений, инициативность, профессиональная мобильность. Условием, обеспечивающим решение такой задачи, является повышение качества учебной самостоятельной деятельности, в том числе и текстовой. Одним из путей решения данной задачи является разработка методики оптимизации самостоятельной работы студентов по обучению чтению научно-популярных текстов.

Ключевые слова: текст, чтение, общение, иностранный язык.

KNOWLEDGE

Содержание и структурная организация иноязычного образования в сфере медицинской специальности определяются государственным образовательным стандартом (направление подготовки 5510100 «Лечебное дело»). Требования к минимуму содержания основной образовательной программы подготовки бакалавра по указанному направлению в области гуманитарных дисциплин включают положения, согласно которым обучающийся должен:

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- уметь использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности;
- владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке;
- владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам медицины.

Отмеченные выше положения свидетельствует о том, что в профессиональной деятельности медика иноязычное чтение играет исключительно важную роль, так как оно открывает ему доступ к новым источникам профессионально значимой информации, формирующей его предметную профессиональную компетенцию.

С психологической точки зрения чтение характеризуется как одна из высших интеллектуальных функций, как целенаправленная деятельность, которая может изменять взгляды, углублять понимание, воссоздавать опыт, влиять на поведение, совершенствовать личность. Чтение является сложным психическим процессом и прежде всего процессом смыслового восприятия письменной речи, ее понимания. Сложность этого процесса обусловлена, прежде всего, его неоднородностью: с одной стороны, чтение — процесс непосредственного чувственного познания, а с другой, представляет собой опосредствованное отражение действительности. Чтение нельзя рассматривать как простое действие; оно является сложной деятельностью, включающей такие высшие психические функции, как смысловое восприятие и внимание, память и мышление.

Смысловое восприятие текста представляет собой сложный многоуровневый процесс, реализуемый тесно взаимодействующими механизмами кратковременной памяти и долговременной памяти. Модель памяти имеет

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

следующие компоненты: сенсорные регистры, кратковременную и долговременную память. Способность сопоставлять поступающую из текста информацию с хранящейся в долговременной памяти информацией о прошлом опыте и на основе всех этих данных строить гипотезы о предстоящих событиях, приписывая им ту или иную вероятность, обусловлена действием механизма вероятностного прогнозирования. Вероятностное прогнозирование происходит как на вербальном, так и на смысловом уровнях. Вербальные гипотезы охватывают отдельные слова и словосочетания, предложения и фразы. Они возможны благодаря наличию у реципиента лингвистических знаний и языковых правил. Смысловые гипотезы выдвигаются в отношении фактов, событий, выводов. Вероятностное прогнозирование зависит от объема читательского тезауруса, уровня сформированности лингвистической и профессиональной предметной компетенций.

Из сказанного выше, можно предположить, что в структуре чтения как деятельности можно выделить мотив, цель, условия, результат:

- мотивом является всегда общение или коммуникации с помощью печатного слова;
- целью — получение информации по тому вопросу, который интересует читающего;
- к условиям деятельности чтения относят овладение графической системой языка и приемами извлечения информации;
- результатом деятельности, является понимание или извлечение информации из прочитанного с разной степенью проникновения в содержание текста.

Способом осуществления деятельности чтения являются различные стратегии, используемые реципиентом и формируемые под воздействием

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

многих факторов (в основном целью-результатом и целями-задачами чтения). Эти стратегии моделируются в процессе обучения преподавателем с учётом реальных ситуаций чтения в практической или познавательной деятельности студента. К способам чтения относятся также мыслительные операции, характерные для данного вида речевой деятельности. Семантические операции по преобразованию поверхностных структур текста в смысл связаны с комплексом сложных мыслительных операций, таких как сравнение, анализ, синтез, обобщение, абстракция и конкретизация, а реконструкция текста распадается на следующие операции: а) исключение; б) цитирование; в) перемещение; г) дополнение; д) сгущение; е) замена.

Результатом деятельности чтения является понимание смыслового содержания текста и последующее применение полученной информации либо при дальнейшем чтении, либо в других видах речевой деятельности: говорении или письме.

Так, результатом референтных видов чтения является ориентация в главных или во всех текстовых референтах, различение тем, подтем и отнесение общего содержания текста к предметной действительности. Результатом оценочно-информативного чтения является понимание смысла текста, его концепта и оценка информации на предмет её актуальности и дальнейшего использования в других видах речевой и неречевой деятельности.

В результате присваивающе-информативного чтения происходит фиксация содержания текста в виде тезисов, плана, перевода, передачи основного содержания и т. п. с целью дальнейшего её использования. Наличие у бакалавров медицины знаний в области языковой системы и рецептивных навыков оперирования языковым материалом составляют лингвистическую компетенцию в чтении. Формирование, развитие и совершенствование рецептивных лексических, грамматических и структурно-композиционных

навыков – одна из важнейших задач при обучении чтению медицинских текстов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1.Абдулмянова И.Р. Формирование профессионального тезауруса личности как цель профессионального образования [Текст]/ И.Р. Абдулмянова// Вестник ТПУ. Выпуск 2(92) –Томск, 2010. – С.36-39.

2.Абульханова К.А. С.Л. Рубинштейн – ретроспектива и перспектива [Текст] / К.А. Абульханова // Проблема субъекта в психологической науке; под ред. А.В. Брушлинского, М.И. Володиковой, В.Н. Дружинина. – М.: Изд-во «Академический проект», 2000. – С.13-27.

3.Августинович Н.Л. Обучение чтению и переводу текстов по специальности на 1-2 курсах фармацевтического вуза (на материале английского языка): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 [Текст] / Н.Л. Августинович. – М., 1977. – 207 с.

WORDLY
KNOWLEDGE